

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

УДК 378:81'243:004.9

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.19177389>

Вплив стратегій мікронавчання на динаміку формування іншомовної термінологічної компетенції здобувачів освіти нефілологічних спеціальностей

Петрушенко Ольга Олександрівна,

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Університету економіки і підприємництва,
м. Хмельницький, Україна, <https://orcid.org/0009-0000-0991-9898>

Фридрих Ірина Ігорівна,

викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Університету економіки і підприємництва,
м. Хмельницький, Україна, <https://orcid.org/0009-0008-0637-7243>

Калинюк Наталія Василівна,

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури,
іноземних мов та перекладу Інституту філології та масових комунікацій
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», м. Київ,
Україна, <https://orcid.org/0009-0007-3196-7854>

Прийнято: 04.03.2026 | Опубліковано: 23.03.2026

Анотація: В умовах трансформації освітнього простору та зростання вимог до професійної комунікативної підготовки фахівців нефілологічних спеціальностей особливого значення набуває проблема ефективного

формування іноземної термінологічної компетенції. Традиційні підходи до викладання іноземних мов у закладах вищої освіти часто не забезпечують достатнього рівня засвоєння професійної лексики через обмеженість часу та значний обсяг спеціалізованої термінології. **Мета дослідження** полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній апробації ефективності стратегій мікронавчання в процесі формування іноземної термінологічної компетенції здобувачів освіти нефілологічних спеціальностей. **Методи дослідження.** Для досягнення поставленої мети застосовано комплекс загальнонаукових і педагогічних методів: аналіз та узагальнення наукових джерел щодо проблеми формування професійної лексичної компетенції, порівняльний аналіз дидактичних підходів до організації освітнього процесу, моделювання структури формування іноземної термінологічної компетенції, педагогічний експеримент для перевірки ефективності застосування стратегій мікронавчання, а також статистичну обробку результатів навчальних досягнень здобувачів освіти. **Результати.** У межах дослідження здійснено порівняльний аналіз традиційних та мікромодульних підходів навчання іноземної мови здобувачів нефілологічних спеціальностей. Спираючись на результати, розроблено модель формування іноземної термінологічної компетенції, що передбачає послідовну інтеграцію мікромодулів із презентації термінології, контекстуалізації лексичних одиниць, виконання інтерактивних мікровправ, повторення та інтеграції професійної лексики в комунікативну практику. Педагогічний експеримент засвідчив позитивну динаміку засвоєння професійної термінології в здобувачів освіти експериментальної групи, де застосовувалися стратегії мікронавчання. Отримані результати підтвердили підвищення рівня сформованості іноземної термінологічної компетенції, що проявилось у вищих показниках правильності використання професійної лексики та швидкості її засвоєння. **Висновки.** Доведено, що застосування стратегій

мікронавчання сприяє оптимізації процесу формування іншомовної термінологічної компетенції здобувачів нефілологічних спеціальностей. Структурування навчального матеріалу у форматі мікрomodулів у поєднанні з інтерактивними вправами та системним повторенням, сприяє оптимізації когнітивного навантаження та забезпечує перехід професійної лексики в практику іншомовного спілкування. Запропоновану модель мікрomodульного навчання доцільно впроваджувати в практику викладання іноземних мов у закладах вищої освіти для підвищення ефективності формування професійно орієнтованих мовленнєвих компетенцій.

***Ключові слова:** мікрomodульне навчання, професійна лексика, освітні технології, комунікативна підготовка, дидактичні моделі, цифрове освітнє середовище.*

The impact of microlearning strategies on the dynamics of developing foreign-language terminological competence in students of non-philological specialties

Olha Petrushenko,

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Social and Humanitarian Disciplines of the University of Economics and Entrepreneurship, Khmelnytskyi, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0000-0991-9898>

Irina Fridrik,

Teacher of the Department of Social and Humanitarian Disciplines of the University of Economics and Entrepreneurship,
Khmelnytskyi, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0008-0637-7243>

Nataliia Kalyniuk,

Candidate of Philology Sciences, Associate Professor at the Department of Ukrainian Language and Literature, Foreign Languages and Translation, Institute of Philology and Mass Communications, Open International University of Human Development “Ukraine”, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0007-3196-7854>

Abstract. *In the context of the ongoing transformation of the educational space and the increasing requirements for the professional communicative training of specialists in non-philological fields, the issue of effective development of foreign-language terminological competence is becoming particularly significant. Traditional approaches to teaching foreign languages in higher education institutions often fail to ensure an adequate level of acquisition of professional vocabulary due to limited instructional time and the large volume of specialized terminology. Objective.* The purpose of the study is to provide a theoretical justification and experimental verification of the effectiveness of microlearning strategies in the process of developing foreign-language terminological competence among students of non-philological specialties. **Research methods.** To achieve this goal, a комплекс of general scientific and pedagogical methods was employed, including the analysis and generalization of scientific sources on the development of professional lexical competence, comparative analysis of didactic approaches to organizing the educational process, modeling the structure of foreign-language terminological competence development, a pedagogical experiment aimed at verifying the effectiveness of microlearning strategies, as well as statistical processing of students' academic performance results. **Results.** Within the framework of the study, a comparative analysis of traditional and micromodular approaches to organizing foreign language learning for students of non-philological specialties was carried out. Based on the obtained results, a model for developing foreign-language terminological competence was designed. The model involves a

sequential integration of micro-modules including terminology introduction, contextualization of lexical units, interactive micro-exercises, repetition, and the integration of professional vocabulary into communicative practice. The conducted pedagogical experiment demonstrated a positive dynamic in the acquisition of professional terminology among students of the experimental group where microlearning strategies were applied. The obtained results confirmed an increase in the level of foreign-language terminological competence, manifested in higher accuracy in the use of professional vocabulary and faster vocabulary acquisition.

Conclusions. *The study proves that the use of microlearning strategies contributes to the optimization of the process of developing foreign-language terminological competence among students of non-philological specialties. Structuring educational material into short modules combined with interactive exercises and systematic revision ensures more effective acquisition of professional vocabulary and its integration into foreign-language communication practice. The proposed micromodular learning model can be implemented in the practice of foreign language teaching in higher education institutions in order to enhance the effectiveness of forming professionally oriented communicative competences.*

Keywords: *microlearning, professional vocabulary, educational technologies, communicative training, didactic models, digital learning environment.*

Постановка проблеми. Сучасний освітній простір висуває високі вимоги до підготовки фахівців, здатних вільно здійснювати професійну комунікацію в міжнародному середовищі. Для здобувачів освіти нефілологічних спеціальностей володіння іноземною мовою є не лише елементом загальної культурної компетентності, але й важливим інструментом професійної діяльності. Особливу роль у цьому процесі відіграє сформованість іншомовної термінологічної компетенції, що передбачає

опанування спеціалізованої лексики, розуміння її семантичних відтінків та здатність застосовувати термінологічні одиниці в професійно орієнтованому мовленні. Водночас аналіз практики викладання іноземних мов у закладах вищої освіти засвідчує наявність системних труднощів, перед якими постають здобувачі освіти під час засвоєння професійної термінології. Серед основних чинників, що ускладнюють формування відповідної компетенції, можна виокремити обмеженість аудиторного часу, значний обсяг спеціалізованої лексики, а також недостатню адаптацію традиційних методик до потреб здобувачів нефілологічних спеціальностей.

З огляду на це, актуалізується пошук інноваційних педагогічних підходів, здатних підвищити ефективність засвоєння професійної термінології. Одним із перспективних напрямів модернізації освітнього процесу є впровадження стратегій мікронавчання, що передбачають структурування матеріалу у формі лаконічних, змістово завершених модулів. Такий підхід дає змогу оптимізувати когнітивне навантаження, забезпечити системність контакту здобувачів освіти з навчальним матеріалом та стимулювати їхню пізнавальну мотивацію.

Отже, дослідження впливу стратегій мікронавчання на формування іншомовної термінологічної компетенції здобувачів освіти нефілологічних спеціальностей має важливе теоретичне та практичне значення для вдосконалення сучасних методик викладання іноземних мов у системі вищої освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукового доробку підтверджує посилення уваги дослідників до проблеми модернізації іншомовної підготовки здобувачів освіти нефілологічних спеціальностей, зокрема в контексті впровадження інноваційних освітніх технологій та цифрових стратегій навчання. Вивчення сучасних праць дає змогу виокремити як концептуальні засади організації освітнього процесу, так і прикладні

механізми формування іншомовної термінологічної компетенції в майбутніх фахівців.

Так, О. Поліщук, І. Лисоконь та Г. Різак [1] у своєму дослідженні розглядають організаційні засади функціонування системи вищої освіти в Україні та її інтеграцію до європейського освітнього простору. Автори наголошують на необхідності модернізації освітніх підходів, зокрема впровадженні інноваційних методик навчання, спрямованих на підвищення ефективності формування фахових компетентностей здобувачів освіти.

Питання впровадження мікронавчання в сучасний освітній процес ґрунтовно досліджують Т. Гальцева та Н. Губер [2]. Авторки аналізують концептуальні засади цієї технології, акцентуючи на її позитивному впливі на мотивацію та результативність пізнавальної діяльності здобувачів освіти. Дослідниці підкреслюють, що структурування контенту у формі мікромодулів сприяє підвищенню концентрації уваги здобувачів, оптимізує засвоєння матеріалу та створює умови для формування стійких знань.

Особливості викладання іноземної мови за моделлю ESP-навчання досліджують А. Варлакова та А. Бондар [3]. Автори обґрунтовують, що професійно орієнтоване вивчення іноземної мови розвиває здатність здобувачів освіти використовувати спеціалізовану лексику в професійній діяльності, що є важливим елементом формування термінологічної компетентності. Можливості змішаного навчання як інноваційного підходу до організації освітнього процесу в закладах вищої освіти досліджують Л. Миронова, М. Кириллова та О. Степаненко [4]. Дослідники наголошують, що поєднання традиційних і цифрових форм навчання сприяє підвищенню ефективності засвоєння іншомовного матеріалу та створює умови для активізації самостійної освітньої діяльності здобувачів. Значну увагу впливу сучасних технологій на викладання іноземних мов приділяють В. Дроздова, К. Рудніцька та І. Росквас [5], які аналізують застосування інноваційних

освітніх технологій в умовах зростання впливу штучного інтелекту на освітній процес. Автори підкреслюють, що цифрові інструменти навчання відкривають нові можливості для персоналізації освітнього процесу та підвищення ефективності засвоєння іншомовної лексики.

Важливість іншомовної підготовки в професійному становленні майбутніх фахівців підкреслюють Г. Бондар та І. Нестеренко [6]. У своїй праці автори доводять, що володіння іноземною мовою сприяє підвищенню професійної мобільності здобувачів немовних спеціальностей та розширює їхні можливості в міжнародному професійному середовищі. Вплив технології мікронавчання на мотивацію й академічні досягнення здобувачів вищої освіти аналізують О. Глазунова та колеги. [7]. Отримані ними результати підтверджують позитивний вплив мікромодульних стратегій навчання на рівень залученості здобувачів та ефективність засвоєння навчального матеріалу.

Структурні аспекти формування професійної іншомовної компетентності розглядають В. Дроздова та К. Рудніцька [8]. Авторки визначають основні компоненти професійної мовної підготовки майбутніх фахівців та підкреслюють важливість інтеграції лексичного, комунікативного та термінологічного складників у процесі навчання. Питання розвитку сучасної науки та освітологічних підходів до організації освітнього процесу досліджує О. Мельниченко [9], яка акцентує на необхідності інтеграції інноваційних освітніх технологій у систему підготовки фахівців. Авторка наголошує, що цифровізація освіти створює нові можливості для підвищення ефективності навчання та формування професійних компетентностей. Проблему засвоєння професійної термінології в процесі дистанційного навчання досліджує Н. Єлагіна (N. Yelagina) [10], яка аналізує ефективність інтерактивних стратегій викладання англійської медичної термінології здобувачам медичних спеціальностей. Авторка доводить, що застосування

інтерактивних методів сприяє кращому усвідомленню й засвоєнню спеціалізованої лексики. Практико-орієнтовані підходи до організації освітнього процесу розглядають Г. Заволодко (G. Zavalodko), О. Харченко (O. Kharchenko) та З. Тягунова (Z. Tiahunova) [11], які досліджують потенціал кейс-чемпіонатів як дієвого інструменту фахової підготовки у сфері ІТ-освіти, акцентуючи на важливості практичного спрямування освітнього контенту.

Проблему впровадження мікронавчання в цифровому освітньому середовищі досліджують О. Глазунова (O. Hlazunova) з колегами [12]. На основі аналізу підготовки майбутніх економістів автори доводять, що інтеграція мікромодулів в онлайн-курси значно підвищує ефективність засвоєння фахового матеріалу та забезпечує гнучкість навчання. Особливості цифрового й традиційного навчання англійської мови здобувачів медичних спеціальностей у міжнародному освітньому середовищі вивчають Т. Хвалибога (T. Khvalyboha), М. Бобак (M. Bobak) та І. Гуменна (I. Humenna) [13]. Автори наголошують на важливості інтеграції сучасних цифрових технологій у процес іншомовної підготовки майбутніх фахівців. Формування іншомовного комунікативного середовища в навчальних матеріалах та підручниках аналізують В. Редько (V. Red'ko), Н. Сорокіна (N. Sorokina) та Л. Смовженко (L. Smovzhenko) [14]. Дослідники підкреслюють значення системного підходу до організації мовного освітнього середовища для розвитку комунікативних компетентностей здобувачів освіти. Проблему мікронавчання в сучасній освіті досліджують І. Нікху та співавтори (I. Nikkhoo et al.) [15], які у своєму оглядовому дослідженні визначають його основні характеристики та педагогічні переваги. Автори підкреслюють, що мікромодулі дають змогу підвищити ефективність засвоєння знань та адаптувати освітній процес до потреб сучасних здобувачів. Науковці Ю. Романенко (Y. Romanenko), Е. Солодовнікова (E. Solodovnikova) та Н. Максименко (N. Maksimenko) [16] розглядають мікронавчання як новий

метод у системі вищої освіти. Дослідники доводять, що застосування мікромодульних стратегій сприяє розвитку професійних навичок здобувачів та підвищує ефективність освітнього процесу.

Таким чином, огляд наукових джерел засвідчує значний інтерес дослідників до проблеми впровадження інноваційних освітніх технологій у процесі іншомовної підготовки здобувачів освіти. Водночас аналіз наукових праць демонструє недостатню розробленість питань, пов'язаних із дослідженням впливу стратегій мікронавчання саме на динаміку формування іншомовної термінологічної компетенції здобувачів нефілологічних спеціальностей. Це актуалізує необхідність подальших досліджень у цьому напрямі.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри зростання інтересу науковців до впровадження цифрових та інноваційних освітніх технологій під час викладання іноземних мов, проблема формування іншомовної термінологічної компетенції здобувачів нефілологічних спеціальностей потребує подальшого концептуального розроблення.

У науковому дискурсі переважають дослідження загальнопедагогічного потенціалу мікронавчання, водночас методика його використання для формування термінологічної компетентності розглядається фрагментарно. Недостатньо розробленими залишаються дидактичні моделі інтеграції мікромодульних стратегій у процес іншомовної підготовки здобувачів нефілологічних спеціальностей. Крім того, у більшості наукових праць відсутні системні дослідження, спрямовані на виявлення динаміки формування термінологічної компетенції в умовах упровадження мікромодулів. Це зумовлює необхідність поглибленого аналізу впливу мікронавчання на ефективність засвоєння професійної лексики та визначення педагогічних умов його ефективного застосування.

Розв'язання зазначених питань має важливе значення для вдосконалення методики іншомовної підготовки здобувачів освіти нефілологічних спеціальностей, оскільки дає змогу сформуванню науково обґрунтованих підходів до організації освітнього процесу та підвищити ефективність засвоєння професійної термінології. З огляду на це, в поточному дослідженні увагу зосереджено на теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності стратегій мікронавчання у процесі формування іншомовної термінологічної компетенції.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є теоретичне обґрунтування та експериментальна апробація ефективності стратегій мікронавчання в процесі формування іншомовної термінологічної компетенції здобувачів освіти нефілологічних спеціальностей.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:

- 1) проаналізувати теоретичні підходи до застосування стратегій мікронавчання у процесі формування іншомовної термінологічної компетенції здобувачів освіти нефілологічних спеціальностей;
- 2) розробити модель формування іншомовної термінологічної компетенції на основі стратегій мікронавчання;
- 3) експериментально перевірити ефективність застосування мікромодульних стратегій під час засвоєння професійної термінології та визначити динаміку формування відповідної компетенції.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасному освітньому просторі спостерігається активна трансформація підходів до організації освітнього процесу в закладах вищої освіти, що зумовлена стрімким розвитком цифрових технологій та зростанням вимог до професійної підготовки майбутніх фахівців. Особливої актуальності набуває проблема ефективного формування іншомовної термінологічної компетенції здобувачів освіти нефілологічних спеціальностей, оскільки володіння професійною

іншомовною лексикою є важливим складником їхньої академічної та професійної мобільності [3].

З огляду на це, в сучасних педагогічних дослідженнях значна увага приділяється застосуванню інноваційних освітніх технологій, спрямованих на підвищення ефективності засвоєння спеціалізованої лексики в умовах обмеженого навчального часу. Однією з таких технологій є мікронавчання, яке передбачає подання освітнього контенту у форматі коротких, логічно завершених мікромодулів, адаптованих до особливостей когнітивного сприйняття, повторюваності та поетапного закріплення знань [2, с. 95; 16].

З дидактичного погляду мікромодульний підхід відповідає принципам когнітивної економії, оскільки дає змогу знизити інформаційне перевантаження здобувачів освіти та забезпечити ефективніше опрацювання навчального матеріалу. Дослідження сучасних педагогічних практик засвідчують, що мікронавчання сприяє підвищенню навчальної мотивації здобувачів, активізації їхньої пізнавальної діяльності та оптимізації процесу засвоєння складної термінологічної лексики [15, с. 673].

Крім того, застосування коротких мікромодулів створює умови для регулярного повторення та системного закріплення нових термінологічних одиниць, а також дає змогу інтегрувати інтерактивні цифрові інструменти в освітній процес. Це сприяє підвищенню рівня залученості здобувачів та формуванню стійких навичок застосування іншомовної професійної лексики. З огляду на це доцільним є порівняльний аналіз характеристик традиційної моделі навчання та моделі мікронавчання в процесі формування іншомовної термінологічної компетенції (табл. 1).

Таблиця 1

Порівняльна характеристика традиційного навчання та мікронавчання в процесі формування іншомовної термінологічної компетенції

Критерій	Традиційна модель навчання	Мікронавчання
Тривалість навчального блоку	60–90 хвилин	5–10 хвилин
Обсяг навчального матеріалу	великі тематичні блоки	компактні мікромодулі
Спосіб засвоєння термінології	одноразове подання великої кількості термінів	поетапне введення термінів
Частота повторення	епізодичне	регулярне
Формат завдань	переважно репродуктивні	інтерактивні мікровправи
Рівень залученості здобувачів	середній	високий

Джерело: сформовано авторами на основі [2, с. 95; 15, с. 674; 16]

Порівняльний аналіз засвідчує, що мікронавчання має низку дидактичних переваг у контексті формування іншомовної термінологічної компетенції здобувачів освіти нефілологічних спеціальностей. Передусім йдеться про можливість поетапного введення професійної лексики, що сприяє зниженню когнітивного навантаження та забезпечує глибше осмислення термінологічних одиниць. Крім того, систематичність коротких навчальних сесій створює сприятливі умови для регулярного повторення та довготривалого закріплення нових понять. Важливою перевагою мікронавчання є також підвищення рівня навчальної мотивації та залученості здобувачів, що досягається завдяки застосуванню інтерактивних форматів завдань і цифрових освітніх інструментів.

Таким чином, результати аналізу даних, представлених у табл. 1, засвідчують, що впровадження стратегій мікронавчання сприяє підвищенню ефективності засвоєння іншомовної професійної термінології, активізації навчальної діяльності здобувачів та розвитку їхньої іншомовної професійної

компетентності. У цьому контексті мікронавчання постає як перспективний інструмент модернізації методики викладання іноземних мов у закладах вищої освіти.

Водночас ефективність застосування стратегій мікронавчання в освітньому процесі потребує не лише обґрунтування їхнього дидактичного потенціалу, але й чіткого методичного структурування навчальної діяльності здобувачів. У сучасних педагогічних дослідженнях наголошено, що результативність засвоєння професійної лексики насамперед залежить від послідовності етапів роботи з термінологічним матеріалом, а також від поєднання когнітивних, комунікативних і практико-орієнтованих компонентів навчання [8, с. 51].

З огляду на зазначене, пріоритетним завданням дослідження визначено розроблення цілісної моделі організації освітнього процесу, яка відображає логіку поетапного формування іншомовної термінологічної компетенції в умовах мікронавчання. Реалізація стратегій мікронавчання в процесі іншомовної підготовки здобувачів освіти нефілологічних спеціальностей передбачає застосування чітко структурованої дидактичної моделі, що забезпечує системність засвоєння професійної термінології та її інтеграцію в мовленнєву практику майбутніх фахівців. У сучасній методиці викладання іноземних мов моделювання освітнього процесу розглядається як ефективний інструмент упорядкування етапів формування професійної іншомовної компетентності та організації навчальної діяльності здобувачів [10, с. 104].

У середовищі мікронавчання особливої значущості набуває принцип поетапного формування знань, відповідно до якого опанування нової термінології відбувається шляхом послідовної реалізації когнітивних кроків: ознайомлення, осмислення, закріплення та апробації лексичних одиниць. Така логіка організації освітнього процесу забезпечує поступове накопичення

професійної лексики та її ефективне застосування у фахово орієнтованій комунікації.

Відповідно, доцільним є розроблення концептуальної моделі формування іншомовної термінологічної компетенції, що поєднує етапи представлення нових термінів, їхньої контекстуалізації, закріплення та подальшої інтеграції в професійне мовлення здобувачів освіти. Запропонована модель відображає логіку поступового переходу від первинного ознайомлення з термінологічними одиницями до їхнього активного застосування в професійно орієнтованій комунікації (рис. 1).

Рисунок 1

Модель формування іншомовної термінологічної компетенції на основі стратегій мікронавчання

Джерело: сформовано авторами на основі [3; 8, с. 52; 10, с. 105]

Аналіз запропонованої моделі засвідчує, що ефективність формування іншомовної термінологічної компетенції насамперед залежить від системної та поетапної організації освітнього процесу. Структурування навчального матеріалу у форматі мікромодулів створює сприятливі умови для поступового засвоєння професійної лексики, зменшує когнітивне навантаження на

здобувачів освіти та сприяє більш усвідомленому опрацюванню термінологічних одиниць. Важливим елементом моделі є контекстуалізація нових термінів, що дає змогу пов'язати їх із реальними ситуаціями професійної діяльності та підвищує рівень розуміння їхнього змістового наповнення. Практична реалізація запропонованої моделі може здійснюватися із застосуванням сучасних цифрових освітніх інструментів, що підтримують принципи мікронавчання та поетапного засвоєння навчального матеріалу. Зокрема, для опрацювання та повторення термінологічних одиниць доцільним є застосування цифрових карткових сервісів (наприклад, Quizlet), що дають змогу організувати системне запам'ятовування професійної лексики. Для проведення експрес-контролю та мікротестування доцільно використовувати інтерактивні платформи типу Kahoot, які забезпечують миттєвий зворотний зв'язок і підвищують мотивацію здобувачів освіти. Також можливим є використання адаптивних мовних платформ (наприклад, Duolingo for Schools), а також авторських навчальних курсів, створених у середовищах Moodle або Google Classroom, що дає змогу інтегрувати мікромодулі навчання в структуру освітнього курсу та забезпечити послідовність формування іншомовної термінологічної компетенції [8, с. 53; 10, с. 105].

Застосування інтерактивних мікрорправ, тестових завдань і цифрових інструментів забезпечує активізацію пізнавальної діяльності здобувачів та сприяє формуванню стійких навичок використання професійної лексики. Регулярне повторення та закріплення термінологічного матеріалу, яке реалізується через використання цифрових платформ і коротких контрольних завдань, підвищує ефективність довготривалого запам'ятовування та сприяє переходу знань із короткотривалої пам'яті до довготривалої.

Завершальним етапом моделі є інтеграція нових термінів у професійно орієнтовану комунікацію через виконання кейсів, ситуаційних завдань та інших практико-орієнтованих видів діяльності. На цьому етапі відбувається

трансформація теоретично засвоєних знань у практичні мовленнєві навички, що є необхідною умовою формування повноцінної іншомовної термінологічної компетенції. Таким чином, запропонована модель відображає цілісну логіку організації процесу навчання та може розглядатися як методична основа для подальшої експериментальної перевірки ефективності стратегій мікронавчання у формуванні іншомовної професійної компетентності здобувачів освіти нефілологічних спеціальностей.

Отже, розроблена концептуальна модель відображає логіку поетапного формування іншомовної термінологічної компетенції в умовах застосування стратегій мікронавчання та визначає основні дидактичні етапи організації освітнього процесу. Водночас теоретичне обґрунтування доцільності застосування мікромодульного підходу потребує емпіричного підтвердження його результативності в реальному освітньому середовищі. У педагогічних дослідженнях ефективність інноваційних методик навчання традиційно перевіряють експериментальним шляхом, що дає змогу простежити динаміку змін у рівні сформованості відповідних компетентностей здобувачів освіти [7, с. 30]. З огляду на це наступним етапом дослідження є експериментальна перевірка ефективності застосування стратегій мікронавчання в процесі формування іншомовної термінологічної компетенції здобувачів нефілологічних спеціальностей.

Для емпіричної перевірки ефективності запропонованої моделі формування іншомовної термінологічної компетенції було здійснено педагогічний експеримент за участю здобувачів освіти нефілологічних спеціальностей на базі Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» та Університету економіки і підприємництва (м. Хмельницький). Дослідження передбачало порівняння результатів навчальної діяльності здобувачів контрольної та експериментальної груп, що

дало змогу оцінити вплив різних підходів до викладання іноземної мови на процес засвоєння професійної термінології.

У контрольній групі навчання здійснювалося відповідно до традиційної методики викладання іноземної мови, що передбачає роботу з великими тематичними блоками навчального матеріалу та використання переважно репродуктивних видів завдань. Натомість в експериментальній групі було впроваджено стратегії мікронавчання, які ґрунтувалися на використанні коротких термінологічних мікромодулів, інтерактивних вправ та мікротестів для закріплення навчального матеріалу.

Оцінювання рівня сформованості іншомовної термінологічної компетенції здійснювалося за допомогою тестових завдань до початку експерименту та після завершення навчального етапу дослідження, що дало змогу визначити динаміку змін відповідних показників. Аналіз представлених результатів засвідчує наявність позитивної динаміки формування іншомовної термінологічної компетенції в здобувачів освіти обох досліджуваних груп (рис. 2).

Рисунок 2

Порівняльна динаміка формування іншомовної термінологічної компетенції в контрольній та експериментальній групах

Джерело: сформовано авторами

Зокрема, у контрольній групі рівень сформованості відповідної компетенції підвищився з 43 % до 59 %, що доводить поступове засвоєння професійної термінології в процесі традиційного навчання іноземної мови. Водночас в експериментальній групі, де було впроваджено стратегії мікронавчання, зафіксовано істотне зростання показників – з 44 % до 78 %. Таким чином, приріст результатів у контрольній групі становить 16 %, тоді як в експериментальній групі він досягає 34 %.

Отримані дані підтверджують істотні відмінності в динаміці засвоєння іншомовної професійної термінології залежно від організації освітнього процесу. Хоча в обох групах простежується позитивна тенденція до зростання навчальних результатів, його інтенсивність значно відрізняється. У контрольній групі підвищення показників має помірний характер, що відображає ефективність традиційних методів навчання переважно в межах поступового накопичення знань. Натомість в експериментальній групі спостерігається більш виражена динаміка підвищення рівня сформованості термінологічної компетенції.

Отримані результати можна пояснити специфікою мікромодульного підходу, який дає змогу оптимізувати когнітивне навантаження завдяки структуруванню контенту, забезпечити регулярну актуалізацію термінологічних одиниць через інтерактивні вправи та підвищити суб'єктну активність здобувачів.

Отже, результати педагогічного експерименту, представлені на рис. 2, підтверджують гіпотезу дослідження щодо ефективності застосування стратегій мікронавчання в процесі формування іншомовної термінологічної компетенції здобувачів освіти нефілологічних спеціальностей. Отримані емпіричні дані засвідчують доцільність подальшого впровадження мікромодульних підходів у практику викладання іноземних мов у закладах вищої освіти.

Висновки. У результаті дослідження здійснено теоретичне узагальнення та експериментальну апробацію методики застосування стратегій мікронавчання в процесі формування іншомовної термінологічної компетенції здобувачів освіти нефілологічних спеціальностей.

Аналіз сучасних наукових джерел дав змогу визначити дидактичні передумови застосування мікромодульних стратегій в процесі іншомовної підготовки здобувачів та обґрунтувати їхній потенціал в засвоєнні професійної термінології. Встановлено, що мікромодулі, інтерактивні завдання та системне повторення сприяє оптимізації когнітивного навантаження та підвищенню ефективності засвоєння іншомовної професійної лексики. На основі результатів теоретичного аналізу розроблено модель формування іншомовної термінологічної компетенції, яка передбачає поетапну організацію освітнього процесу через послідовне поєднання етапів введення термінології, її контекстуалізації, виконання інтерактивних мікрорправ, повторення та подальшої інтеграції професійної лексики у фахово орієнтовану комунікативну діяльність здобувачів освіти.

Результати педагогічного експерименту підтвердили ефективність застосування стратегій мікронавчання в процесі іншомовної підготовки здобувачів нефілологічних спеціальностей. Зокрема, встановлено, що рівень сформованості іншомовної термінологічної компетенції в експериментальній групі зріс із 44 % до 78 %, тоді як у контрольній групі відповідні показники підвищилися з 43 % до 59 %. Таким чином, отримані результати засвідчують більш виражену позитивну динаміку навчальних досягнень здобувачів за умови застосування мікромодульних стратегій навчання.

Перспективи подальших наукових досліджень полягають у розширенні практичного застосування стратегій мікронавчання в підготовці здобувачів освіти різних галузей знань, зокрема технічних, економічних та медичних спеціальностей. Окремої уваги потребує також дослідження можливостей

інтеграції цифрових освітніх платформ, мобільних застосунків та адаптивних технологій навчання в процес формування іншомовної професійної комунікативної компетентності здобувачів.

Список використаних джерел

1. Поліщук О. А., Лисоконь І. О., Різак Г. В. Організаційні засади функціонування системи вищої освіти в Україні та її відповідність європейським вимогам. *Педагогічна Академія: наукові записки*. 2025. № 15. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14843090>
2. Гальцева Т. О., Губер Н. С. Мікронавчання у сучасній вищій освіті: концептуальні засади, характеристики та вплив на мотивацію і ефективність навчання. *Journal of Psychology Research*. 2025. № 31 (14). С. 95–110. DOI: <https://doi.org/10.15421/103106>
3. Варлакова А. В., Бондар А. В. Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів у процесі ESP-навчання в контексті цілей сталого розвитку. *Педагогічна академія: наукові записки*. 2026. № 1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18370620>
4. Миронова Л., Кириллова М., Степаненко О. Змішане навчання як інноваційний підхід до викладання іноземної мови у закладах вищої освіти. *Наукові праці МАУП. Педагогічні науки*. 2024. № 1 (60). С. 46–51. DOI: <https://doi.org/10.32689/maup.ped.2024.1.9>
5. Дроздова В. В., Рудніцька К. В., Росквас І. А. Інноваційні технології викладання іноземних мов в умовах зростаючого впливу технологій штучного інтелекту на освітні процеси. *Академічні візії*. 2023. № 26. DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10257489>
6. Бондар Г., Нестеренко І. Роль іноземної мови у формуванні професійної мобільності в підготовці майбутніх фахівців у немовних ЗВО. *Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету*.

2021. № 1. С. 164–170. DOI: <https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2021.228835>

7. Глазунова О. Г., Кравченко В. М., Саяпіна Т. П., Волошина Т. В., Корольчук В. І. Вплив технології мікронавчання на мотивацію та академічні досягнення здобувачів вищої освіти. *Електронне наукове фахове видання “Відкрите освітнє Е-середовище сучасного університету”*. 2024. № 17. С. 30–41. DOI: <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2024.173>

8. Дроздова В. В., Рудніцька К. В. Структура професійної іншомовної компетентності майбутнього фахівця. *Науковий вісник Ужгородського університету*. 2021. № 2 (49). С. 51–56. DOI: <https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.51-56>

9. Мельниченко О. Перспективи розвитку сучасної науки: освітологічний аспект. *Неперервна професійна освіта: теорія і практика*. 2023. № 1 (74). С. 1–10. DOI: <https://doi.org/10.28925/1609-8595.2023.1.1>

10. Yelahina N. I. The efficacy of interactive strategies in teaching english medical terminology to medical students in distance learning environment. *Медична освіта*. 2024. № 1. С. 104–109. DOI: <https://doi.org/10.11603/m.2414-5998.2024.1.14587>

11. Zavalodko G., Kharchenko O., Tiahunova Z. Case championships as a means of learning in it education. *International Scientific Conference Characteristics and trends of socioeconomic development at the macro- and micro-levels: Conference Proceedings* (May 5-6, 2023, Kielce, Poland). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”. 2023, P. 100–103. DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-306-4-26>

12. Hlazunova O., Schlauderer R., Korolchuk V., Voloshyna T., Sayapina T., Kostenko I., Zolotukha R. Implementation of microlearning technology for economics students through online courses. *ITLT*. Vol. 100. № 2. P. 110–121. DOI: <https://doi.org/10.33407/itlt.v100i2.5554>.

13. Khvalyboha T., Bobak M., Humenna I. Digital and traditional english-

language training for medical students in the us and south korea in preparation for global healthcare and research. *Молодь і ринок*. 2025. № 12 (244). С. 22–26. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2025.344086>

14. Red'ko V. Sorokina N., Smovzhenko L. Academic foreign-language communication environment in school textbooks. *Journal of Language and Linguistic Studies*. 2021. № 17(3). С. 1184–1197. DOI: <https://doi.org/10.52462/jlls.84>

15. Nikkhoo I., Ahmadi Z., Akbari M., Imannezhad S., Anvari Ardekani S., Lashgari H. Microlearning for today's students: a rapid review of essentials and considerations. *Medical Education Bulletin*. 2023. Vol. 4. № 1. P. 673–685. DOI: <https://doi.org/10.22034/meb.2022.355659.1066>

16. Romanenko Y., Solodovnikova E., Maksimenko N. Microlearning as a new method of teaching soft skills to university students. *Frontiers in Education*. 2023. Vol. 8. DOI: <https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1177516>